

ПРОЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ

Заирова Нигора Бахтияровна

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами Факультет "Специальной педагогики и инклюзивного образования" преподаватель кафедры «Логопедия»

Иванова Арина Александровна

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами Факультет: «Специальной педагогики и инклюзивного образования» Направление: «Логопедия» Студентка группы лого 203

Аннотация: В статье представлены основные предпосылки нарушения звукопроизношения одна из наиболее часто встречающихся проблем в речи детей дошкольного возраста. Данная проблема является хорошо изученной, но в связи с тем, что количество детей с нарушениями звукопроизношения растет, важным становится более глубокое изучение аспектов данной проблемы В статье представлены состояния звукопроизношения у дошкольников

Ключевые слова: нарушения звукопроизношения, звукопроизношения, мономорфное дошкольный возраст, произносительная сторона речи, речевые нарушения

Annotation: The article presents the main prerequisites for impaired sound pronunciation, one of the most common problems in the speech of preschool children. This problem is well studied, but due to the fact that the number of children with impaired sound pronunciation is growing, it becomes important to study the aspects of this problem in depth. The article presents the state of sound pronunciation in preschoolers

Keywords: sound pronunciation disorders, sound pronunciation, monomorphic preschool age, pronunciation side of speech, speech disorders.

Хорошая речь - важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие.

Изучением речевых нарушений, их предупреждением и преодолением путем воспитания и обучения занимается специальная педагогическая наука - логопедия.

Самыми распространенными недостатками речи у детей дошкольного возраста являются нарушения звукопроизношения.

Обычно нарушаются следующие группы звуков: свистящие (С, с', з, з', ц), шипящие (щ, ж, ч, щ), сонорные (л, л', Р, р', j), заднеязычные (к, к', 2, 8, х, х'), звонкие (в, з, ж, б, д, г), мягкие (т', , н).

У некоторых детей нарушена только одна группа звуков, например, только шепот или только задний язык. Такое нарушение звукопроизношения описывается как простое (частичное е) или мономорфное. У других детей нарушаются одновременно две и более группы звуков, например, шепот и задний язык или свист, звонкий и звонкий. Такое нарушение звукопроизношения описывается как сложное (диффузное) или полиморфное.

Причиной нарушения звукопроизношения обычно является недостаточное образование или нарушение подвижности суставов. При этом дети не могут правильно выполнять движения органами артикуляционного аппарата, особенно языком, в результате чего звук искажается и нечетко произносится.

В логопедии различают три уровня неправильного произношения звуков.

Первый уровень. Полное неумение произнести звук.

Ребенок не может ни сказать его самостоятельно во фразовой речи, в отдельных словах, изолированно, ни повторить по образцу («Послушай, как воздух свистит, когда выходит из насоса, ссс. Посвисти и ты так»).

Второй уровень. Ребенок правильно произносит звук изолированно (а иногда даже может повторить его в отдельных простых словах), но искажает или пропускает во всех словах и во фразовой речи, т. е. правильный звук есть, но он не автоматизирован.

Третий уровень. Ребенок может правильно произносить звук изолированно, в словах и даже при повторении фраз, но в речевом потоке смешивает его с другим, близким по артикуляции или звучанию, но тоже правильно произносимым изолированно. Наиболее часто дети смешивают звуки с - ш, з - ж, с - щ, ц - ч, л - р, б - п, д - т, г - к. Предложенную ребенку фразу Бабушка сушила мокрое белье на веревке он может произнести так: «Бабушка сусыла мокрое белье на велевке».

В нормальных условиях, когда в детском саду и дома проводятся все мероприятия по оздоровлению детей; когда взрослые разговаривают с малышом, не используйте детские слова, а давайте ему правильные речевые обороты; при систематической работе по формированию правильного произношения она способствует овладению ребенком фонетической системой языка, развитию речедвигательного и речеслухового анализаторов, устраняются физиологические нарушения звукопроизношения.

Однако в этом возрасте отмечаются случаи патологических нарушений произношения, характеризующихся продолжающимся неправильным употреблением звуков. Они могут возникать вследствие нарушений речевого слуха, суставного аппарата и нейродинамики (недостаточная дифференциация возбуждательных и тормозных процессов в коре головного мозга), несформированных межанализаторных связей.

Патологические нарушения звукопроизношения требуют особой помощи ребенку, и от своевременного ее завершения зависит его успешная подготовка к школе.

Обследование звукопроизношения

Чтобы определить характер нарушения той или иной группы звуков (свистящих, шипящих и др.), надо четко знать разновидности сигматизмов и парасигматизмов, ламбдацизмов и пара-ламбдацизмов и др., их отличия от нормы как по артикуляции, так и по звучанию. Но одних теоретических знаний недостаточно - воспитатель должен выработать у себя необходимые для обследования звукопроизношения умения и навыки:

умение слушать, т. е. выделять из речевого потока дефектный звук и определять, как он нарушен;

умение фиксировать работу органов артикуляционного аппарата при произнесении нарушенного звука: видеть, какие движения не получаются, какое участие принимают губы, нижняя челюсть, каждая часть левой и правой половины языка;

умения и навыки общения с детьми, страдающими нарушениями речи

Так как необходимо определить не только вид, но и тип расстройства, то воспитатель предлагает ребенку назвать картинки предмета, прослушивает его речь, определяет звуковые характеристики изучаемых звуков и отмечает, в каком состоянии при этом занимают органы суставного аппарата.

Например: вместо звука с слышен шепелявый звук, при его произнесении кончик языка просовывается между зубами, вместо того чтобы находиться за нижними резцами. Все это характеризует межзубный сигматизм. Таким образом воспитатель выявляет разновидность сигматизма. А точное определение нарушения звука помогает выбрать соответствующую методику работы.

Далее определяют уровень неправильного произношения звука. Чтобы выяснить, может ли ребенок правильно произнести изолированный звук, воспитатель просит малыша повторять этот звук за собой, используя различные игровые приемы и картинки-символы. Затем ребенку даются предметные картинки, и он демонстрирует свое умение произносить этот звук в различных словах. А при повторении за педагогом фраз, насыщенных данным звуком, выявляется умение правильно употреблять его во фразовой речи.

Иногда все эти ошибки могут встречаться у одного ребенка, причем не только в названии сюжетных картинок, пересказе, рассказывании, но и в повторении предложений. Подобные ошибки можно наблюдать в речи ребенка и на уроках, особенно

при формировании родного языка и математических понятий. Наличие ошибок в лексике и фразовой речи свидетельствует о том, что нарушение звукопроизношения является частью другого, более сложного, нарушения речи. Соответственно, это влияет и на способ работы над его исправлением.

Также могут наблюдаться отклонения в строении зубов: отсутствие определенных зубов, редко посаженные зубы, что может повлиять на формирование направленного воздушного потока.

Далее педагог проверяет подвижность органов артикуляционного аппарата - умение ребенка выговаривать родного языка движения, необходимые для произношения звуков родного языка. Сначала выясняется возможность осуществления каждого движения в отдельности, а потом переключения с одного движения на другое - противоположное первому. Таких пар движений шесть:

1) растянуть губы в улыбке, обнажая резцы, сомкнутые губы вытянуть вперед трубочкой. Переключать губы из положения в улыбке на положение вытянутые трубочкой (без движений нижней челюсти);

2) зубы сомкнуты, губы в улыбке, обнажают резцы, зубы разомкнуты, губы в улыбке, обнажают резцы.

Чередовать движения нижней челюсти - смыкание, размыкание зубов (без участия губ и выдвижения нижней челюсти вперед);

3) зубы разомкнуты примерно на 2 см, губы в улыбке, обнажают резцы. Высунуть язык и повернуть к правому углу рта; то же, но повернуть язык к левому углу рта. Чередовать движения языка от левого угла к правому и наоборот при положении губ в улыбке (без движений нижней челюсти влево и вправо);

4) широкий язык положить на нижнюю губу, губы в улыбке, обнажают резцы, рот открыт. Узкий язык просунуть между резцами, губы в улыбке, обнажают резцы, рот открыт. Переключать положение языка с широкого на узкий при открытом рте (без движений губ);

5) поднять широкий кончик языка к бугоркам за верхними зубами, губы в улыбке, обнажают резцы, рот открыт. Опустить широкий кончик языка за нижние зубы, губы в улыбке, обнажают резцы, рот открыт. Чередовать движения широкого кончика языка вверх и вниз;

6) приблизить широкий кончик языка к нижним резцам, губы в улыбке, зубы обнажены, рот открыт. Кончик языка отодвинуть по дну рта назад к подъязычной связке при выпнутой вверх задней части спинки языка. Чередовать движения языка вперед-назад, губы при этом в улыбке, обнажают резцы (без движений нижней челюсти).

Коррекция нарушений звукопроизношения

Коррекция звука делается поэтапно. Обычно выделяют четыре основных этапа: подготовка, постановка звука, автоматизация голоса и при замене одного звука другим или их смешение, - стадия дифференцировки. Каждый этап имеет свои задачи и содержание работы, но на всех этапах педагог воспитывает внимание, целеустремленность, сосредоточенность, самообладание, то есть все то, что поможет ребенку хорошо учиться в будущем.

Так как новый навык вырабатывается не сразу и требует длительного закрепления, то на каждом последующем этапе одновременно с освоением нового происходит частичное повторение материала предыдущего этапа.

Список литературы

1. Алексеева, М.М. Речевое развитие дошкольников [Текст] /.- Москва, 1999
2. Аркин, Е.А. Ребенок в дошкольные годы [Текст] / Е.А. Аркин - М, 1998 –
3. Р.Е. Левина Основы теории и практики логопедии Под ред.-М., 2008.
4. Хватцев, М.Е. Логопедия: уч. для пед. институтов. М., 2009. - 299 с
6. N.B. Zairova,(2022). Organization and conduct of speech therapy classes with students with speech disorders in secondary schools. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 4(11), 75–80. <https://doi.org/10.37547/tajir/Volume04Issue11-13>
7. Bozorov O. Bo'lajak logopedlarni kasbiy tayyorlashda kompetensiyaviy

УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИНИНГ БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ НУТҚИДАГИ БУЗИЛИШЛАР ВА УЛАРНИ КОРРЕКЦИЯЛАШ ЙЎЛЛАРИ

Н.Б.Заирова

Низомий номидаги ТДПУ ўқитувчиси

Аннотация: В статье представлены основные предпосылки по формированию речи у детей младшего школьного возраста. На основе подобранной методики по исследованию речевых нарушений описаны уровни речевого развития детей. Обоснована необходимость проведения работы по коррекции нарушения речи с использованием разработанной логопедической работы.

Ключевые слова: нарушения звукопроизношения, ринолалия, дизартрия, заикание, недоразвитие речи, Логопедическое отделение.

Annotation: The article presents the main prerequisites for the formation of speech in children of primary school age. Based on the selected methodology for the study of speech disorders, the levels of speech development of children are described. The necessity of carrying out work on the correction of speech disorders using the developed speech therapy work is substantiated. Speech therapy examinations are given and features of speech disorders in children of primary school age are revealed.

Keywords: Sound pronunciation disorders, rhinolalia, dysarthria, stuttering, speech underdevelopment, Speech Therapy Department.

Умумий ўрта таълим мактабларда ўқувчилари билим даражасини ошириш, ҳар томонлама камол топтириш учун бошланғич синфларда давлат таълим стандарти талабларига мувофиқ келадиган мустаҳкам пойдеворини яратилиши лозим. Муаммоли масала шундаки, ҳозирги кунда умумтаълим мактабларининг бошланғич синф ўқувчилари нутқида кўплаб муаммолар учрайди. Нутқ нуқсонлари ўз вақтида эрта бартараф этилмаслиги боланинг ўқув дастури материалларини ўзлаштиришига, шунингдек ҳар томонлама камол топишига, саводга ўргатишга салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Боланинг нутқини ривожлантириш ҳолати ва мактаб билимларини ўзлаштириш имкониятлари ўртасидаги боғлиқликни кўрсатди. Умумтаълим мактаблари бошланғич синф ўқувчилари нутқида энг кўп учрайдиган муаммо бу товушлар талаффузидаги камчиликлардир. Товушлари талаффузидаги камчиликлар ўз навбатида ўқувчиларнинг ўз она тилини яхши ўзлаштирамаслиги ёки ёмон ўзлаштиришига олиб келади.

Шунинг учун ҳам Республикаимизнинг ҳар бир умумтаълим мактабларида логопедик шохобчалар ташкил этилган бўлиб, шохобчада олий маълумотлари логопедлар фаолият юритадилар.

Логопедия шохобчасига оғзаки нутқ нуқсонлари ва товушлар талаффузида камчиликлари аниқланган, ташхис натижалари қуйидагича бўлган ўқувчилар қабул қилинади:

1. Нутқи тўлиқ ривожланмаган 1-синф ўқувчилари;
2. Товушлар талаффузида камчиликлари бўлган 1 – 4- синф ўқувчилари;
3. Нутқ аппарати аъзоларининг тузилиши ва ҳаракатида нуқсонлари (ринолалия, дизартрия, дудуқланиш) бўлган 1 – 4- синф ўқувчилари.

Логопедик шохобча логопеди рўйхатга олинган нутқ бузилишлари бўлган биринчи синф ўқувчиларининг нутқий ҳолатини тўлиқ текширувдан ўтказди ва синф ўқитувчиларини унинг натижалари билан таништиради. Логопед она тили, математика, ўқиш ва бошқа фанлар талабларни, муайян мавзуларни ўрганиш кетма-кетлиги ва вақтини ҳисобга олган ҳолда логопедик коррекцион ишларини режалаштиради. Бу борада бошланғич синф ўқитувчиларининг услубий бирлашмалари ишларида қатнашади. Ўқувчилар нутқини тузатиш бўйича ўқитувчиларига маслаҳат беради.

Кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларини ўқув жараёнини оптималлаштириш учун когнитив жараёнларни фаолаштиришга қаратилган педагогик таъсир кўрсатиш